

Artículo Original

Examinando la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la Educación Secundaria Obligatoria para Personas Adultas (ESPA): un enfoque en los contenidos geográficos del Ámbito Social II en Andalucía

Examining the integration of the Sustainable Development Goals (SDGs) in Compulsory Secondary Education for Adults (ESPA): a focus on the geographical contents of the Social Field II in Andalusia

Ulises Najarro-Martín¹ 0000-0002-5883-9584

Juan Carlos Maroto-Martos² 0000-0002-0391-5797

¹Profesor de Enseñanza Secundaria de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Granada, España.

²Profesor titular, Universidad de Granada, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Geografía Humana, Granada, España.

Correspondencia:

Ulises Najarro Martín
ulisesnajarrom@gmail.com

Fechas:

Recibido: 03/05/2024

Aceptado: 28/05/2024

Publicado: 30/09/2025

Conflicto de intereses:

En esta publicación no se presentó ningún conflicto de interés.

Financiación:

En esta publicación no ha recibido ninguna ayuda o financiación.

RESUMEN

Introducción: este artículo examina la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la ESPA II y su vinculación con los contenidos geográficos dentro del Ámbito Social de nivel II. Este análisis ha permitido conocer el grado de integración de los ODS en dicha etapa de enseñanza y su relación con los contenidos geográficos dentro de la plataforma CREA.

Método: se plantea la siguiente pregunta ¿cómo se tratan los ODS en el Ámbito Social II de la ESPA II en Andalucía? Se realiza un análisis de contenido a través de una revisión exhaustiva de la normativa actual que rige el currículo y de los materiales que ofrece la propia administración educativa dentro del Ámbito Social II sobre los ODS en este nivel de enseñanza.

Resultados: se sintetizan los resultados en base al análisis de contenido del currículo vigente en la comunidad andaluza y se exploran los materiales aportados en la plataforma CREA para el Ámbito Social II y el peso que tienen los ODS en el nivel de la ESPA II. Se constata una presencia escasa y pobre en lo que respecta al tratamiento de los ODS y el no aprovechamiento de los contenidos geográficos.

Conclusiones: la compilación de los resultados confirma que la ESPA II es clave para la consecución de los ODS. La geografía y la integración de los ODS ofrecen posibilidades educativas relevantes, tanto para el alumnado como para el profesorado, contribuyendo al logro de los ODS y a la formación de una ciudadanía global sostenible.

Palabras clave: Objetivos de Desarrollo Sostenible; Educación Secundaria de Adultos; Ámbito Social; Geografía; Andalucía.

ABSTRACT

Introduction: This article examines the integration of the Sustainable Development Goals (SDGs) in ESPA II and their link with the geographic content within the Social Domain at level II. This analysis will reveal the degree of integration of the SDGs at this stage of education and their relationship with the geographic content within the CREA platform.

Method: The following question is posed: how are the SDGs dealt with in the Social Field II of ESPA II in Andalusia? An exhaustive review is carried out of the current regulations governing the curriculum and the materials offered by the educational administration itself within the Social Field II and its treatment of the SDGs at this level of education are examined.

Results: The results are synthesised on the basis of the analysis of the current curriculum in the Andalusian community and the contents provided on the CREA platform for the Social Field II and the weight of the SDGs at ESPA II level are explored. A scarce and poor presence is found with regard to the treatment of the SDGs and the non-exploitation of geographical contents.

Conclusions: The compilation of the results confirms that ESPA II is key to the achievement of the SDGs. Geography and the integration of the SDGs offer interesting educational opportunities for both students and teachers, contributing to the achievement of the SDGs and the formation of sustainable global citizenship.

Keywords: Sustainable Development Goals; Adult Secondary Education; Geography; Andalusia.

Cómo citar este artículo / How to cite this paper

Najarro-Martín, U., & Maroto-Martos, J. C. (2025). Examinando la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la Educación Secundaria Obligatoria para Personas Adultas (ESPA): un enfoque en los contenidos geográficos del Ámbito Social II en Andalucía. *UNES. Universidad, Escuela y Sociedad*, 20, 5–29. <https://doi.org/10.30827/unes.i20.30758>

Introducción

En las tres últimas décadas, el desarrollo sostenible se ha promovido por parte de las Naciones Unidas a través de numerosas cumbres internacionales y acciones de escala global como la Agenda 21 (ONU, 1992), los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ONU, 2000) y la Agenda 2030, donde se establecieron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) actuales (ONU, 2015). Estos objetivos ofrecen un mapa para abordar los desafíos más urgentes de nuestro tiempo. El Informe sobre los ODS 2020 reúne los últimos datos para mostrarnos que, antes de la pandemia de la COVID-19, los progresos continuaban siendo desiguales y no estábamos bien encauzados para cumplir con los Objetivos para el año 2030 (ONU, 2020). Se observan algunos avances, pero los Objetivos de Desarrollo Sostenible están desapareciendo en el espejo retrovisor, al igual que la esperanza y los derechos de las generaciones actuales y futuras (ONU, 2023). Por tanto, la implementación efectiva de esta agenda requiere de un enfoque integral que involucre a todos los sectores de la sociedad, incluida la educación en todas sus etapas. Sin la implicación activa de los diferentes actores, “los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) corren el riesgo de convertirse en una bonita lista de intenciones” (López-Sabater et al., 2023, p. 45).

En este contexto, la educación se presenta como una herramienta fundamental para alcanzar los ODS, ya que desempeña un papel crucial en la formación de ciudadanos informados, comprometidos y capaces de contribuir a un futuro sostenible (UNESCO, 2017). Como afirman Žalėnienė y Pereira (2021) la educación es la base para la consecución de todos los ODS y contribuye de manera esencial a la formación de una sociedad dispuesta a apoyar los diferentes aspectos de los ODS, por ejemplo, la ciudadanía global, la igualdad de género o el respeto de los derechos humanos. Jekabsone y Gudele (2023) sostienen que una educación de calidad contribuye directamente al desarrollo sostenible. Leal Filho et. al. (2023, p.23) sugieren que “es necesario adoptar medidas urgentes para que los ODS ocupen un lugar más central en las prácticas docentes”. La escuela debe aceptar el desafío de capacitar al alumnado de todas las edades para entender este mundo, capacitándole para vivir en él desde los principios de pluralidad, justicia e igualdad (De La Cruz et al., 2021). En este sentido, la enseñanza de adultos supone un reto que requiere de estudios del currículo y prácticas educativas para fortalecer y ofrecer mejores oportunidades de enseñanza-aprendizaje en este nivel de enseñanza. Además, el desarrollo sostenible en la educación de adultos, demanda del docente la incorporación de nuevas perspectivas para alcanzar un proceso desarrollador que garantice la implicación protagónica del estudiante en la conservación y manejo sostenible del medio ambiente (De la Caridad et al., 2018). Por tanto, como manifiestan Quiroz-Niño y Murga-Menoyo (2017), la Agenda 2030 plantea un gran desafío en todos los niveles, sectores y modalidades educativas.

La enseñanza de Educación Secundaria Obligatoria para Personas Adultas (en adelante ESPA) tiene una singularidad especial por el grado de diversidad del alumnado que accede a dicha etapa. La labor social es enorme y trascendental para la sociedad, ya que incorpora al sistema educativo a diversos sectores de población de edades muy dispares, desde los 17-18 años hasta más de 65 años, recuperando talento perdido que por diversas razones (familiares, laborales, económicas, desempleo, inmigración...) no pudo continuar sus estudios o fue víctima del fracaso o abandono escolar. Este colectivo supone un reto para el docente de la enseñanza de adultos a nivel metodológico, como sostienen Pascual-Sevillano y Fombona-Cadavieco (2023), la implementación de metodologías específicas, implica un planteamiento de objetivos diferentes a los marcados en el sistema educativo tradicional y un vínculo con colectivos destinatarios muy variados y con motivaciones diversas.

Esta investigación pretende examinar el nivel de integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su vinculación con los contenidos geográficos en el Ámbito Social de nivel II de la ESPA II en Andalucía, un tema apenas estudiado hasta la fecha. El interés por este tema se justifica por la necesidad objetiva de contar con estudios científicos sobre la educación permanente de adultos, a menudo olvidada por la administración educativa y alejada de su propia realidad y necesidades particulares, a pesar del fuerte impacto social y transformador que posee.

Nuestra hipótesis de partida es que todavía la política educativa en Enseñanza Secundaria y de manera específica en la ESPA II, tiene importantes déficits para promover una educación para el desarrollo sostenible. Para tratar de comprobarla, el objetivo del trabajo ha sido doble. En primer lugar, conocer mejor el grado de integración de los ODS en la normativa actual (Instrucción de 28 de agosto de 2023) y su vinculación con los contenidos geográficos. En segundo lugar, se analizan dichos contenidos en el REA (Recurso Educativo Abierto) que aporta la administración educativa para el profesorado que imparte dichas enseñanzas, denominada CREA (Contenidos y Recursos Educativos de Andalucía). Este análisis pretende ampliar nuestro conocimiento sobre el contenido curricular del Ámbito Social II con respecto a los ODS y su vinculación con los contenidos geográficos. Como indican Acosta y Nin (2023, p.2) “el análisis de los ODS desde una mirada crítica resulta significativo para la formación geográfica en la construcción de una ciudadanía activa y comprometida con las realidades sociales”.

En este contexto, partimos de la premisa de la enorme importancia que tienen los conocimientos geográficos para el logro de los ODS. Como afirman Granados-Sánchez y Medir-Huerta “el aprendizaje de la geografía contribuye a la formación de una ciudadanía global sostenible, ya que facilita a las personas a encontrar su lugar o lugares en el mundo y a desarrollar su identidad

múltiple y su sentido de pertenencia a partir de aspectos territoriales y escalares” (2021, p. 20).

El primer objetivo específico ha sido realizar una revisión de la normativa vigente en Andalucía que desarrolla el currículo (Instrucción de 28 de agosto de 2023) a fin de lograr una aproximación y valoración para la ESPA II con un enfoque en los ODS. El segundo objetivo específico ha consistido en realizar un análisis de la relación de los ODS con los contenidos geográficos que aporta el REA a la comunidad educativa para conocer el grado de integración de los ODS en el conjunto del temario y su vinculación a los contenidos geográficos. El tercer objetivo específico fue explorar las posibilidades que ofrece el contenido geográfico para la inclusión de los ODS y su potencialidad para el desarrollo sostenible.

Este análisis permite obtener un acercamiento al tratamiento curricular de los ODS y conocer el material disponible, tanto para el profesorado como para el alumnado, destacando su déficit y sus posibilidades de mejora. Se ha buscado contribuir al debate y al conocimiento sobre la importancia de la educación para el desarrollo sostenible en ESPA II. Se ha pretendido identificar debilidades en materia de contenido, así como indagar si existe o no un desaprovechamiento del potencial de la geografía para vincular los contenidos el currículo de adultos con los ODS, para así contribuir a construir una ciudadanía global sostenible y mejorar las prácticas educativas en este ámbito de enseñanza.

Metodología

Para comprobar la hipótesis y lograr los anteriores objetivos, la presente investigación se ha abordado desde el vetusto enfoque de análisis de contenido (Bardin, 1991; Ruiz, 2012) basado en una lectura textual, que ha pretendido ser sistemática, objetiva y replicable, utilizando dos instrumentos:

El conocimiento directo y previo, derivado de la lectura atenta de los contenidos objeto de estudio, que tuvieron como finalidad ser explicado en el aula. Este conocimiento inicial permitió contar con una visión global e interrelacionada de los materiales en relación con el tema objeto de estudio, ya conocido por formación académica. Dicha base previa posibilitó establecer las categorías y subcategorías/unidades de registro.

En segundo lugar, se realizó un análisis sistemático orientado a determinar la presencia o ausencia de contenidos relacionados con las subcategorías/unidades de registro, en las que la comunidad científica ha dividido tradicionalmente las categorías establecidas (People, Planet, Prosperity, Peace y Partnerships). Es decir, se buscaron los términos clave que caracterizan a cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (subcategorías/unidades

de registro). Este proceso se llevó a cabo con el apoyo de una ficha de registro diseñada específicamente para tal fin.

Siguiendo a Andréu-Abela (2000), Tinto-Arandes (2013), entre otros, puede afirmarse que la aplicación de la técnica de análisis de contenidos para este caso, ha seguido las fases clásicas (Figura 1). Tras la concreción y presentación de la temática/temporal del estudio, la fijación de la hipótesis y de los objetivos, se hizo necesario la definición de las categorías y su concreción en unidades de registro, es decir, su codificación, comprobación de su fiabilidad mediante testeo realizado por un especialista en ODS, conocimientos geográficos y el tema objeto de estudio, posteriormente de procedió al análisis de datos, así como a la presentación e interpretación de los resultados, para validar/falsacionar la hipótesis. Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de refinar los resultados, tarea que en futuras investigaciones se abordará mediante herramientas computacionales. En la siguiente imagen se muestra un diagrama del proceso metodológico desarrollado en la investigación:

Figura 1. Etapas y componentes del proceso metodológico. Elaboración propia

Nuestro trabajo se llevó a cabo a través de un análisis de la normativa curricular vigente (Instrucción de 28 de agosto de 2023) de la ESPA II con un enfoque en los ODS, y de los contenidos aportados por la plataforma CREA (Contenidos y Recursos Educativos de Andalucía) dentro del Ámbito Social II y con especial atención en los contenidos geográficos de este nivel de enseñanza. El estudio se desarrolló durante el curso escolar 2023-2024, desde

el 15 de septiembre de 2023 hasta el 31 de mayo de 2024, dentro del Ámbito Social II de la ESPA II en el IES Antigua Sexi ubicado en Almuñécar en la Costa Tropical de Granada. El investigador principal es el docente que imparte las enseñanzas del Ámbito Social II.

Las categorías de contenido analizadas se han hecho corresponder con las 5P (People, Planet, Prosperity, Peace and Partnerships), en las que pueden agruparse los 17 ODS. Estas, a su vez, se han vinculado con las subcategorías con los códigos asociados a cada saber básico establecido en la normativa curricular (detallados en el apartado de resultados), así como con los contenidos de carácter geográfico identificados (ver Figura 2 y Tabla 1).

Figura 2. Identificación de los ODS. (2024), Determinación de las categorías (5P) y su desglose en subcategorías (ODS), analizadas. Fuente: elaboración propia

CÓDIGOS	CONTENIDOS DE CREA	CATEGORÍAS “LAS 5 P DE LOS ODS”				
		CAT. 1	CAT. 2	CAT. 3	CAT. 4	CAT. 5
		Subcategorías (ODS)				
ASO.2.A.4.	T. 1, 2, 3 (Bloque 11)	1, 2, 3, 4, 5	6, 12, 13, 14, 15	7, 8, 9,10, 11	-	-
ASO.2.A.5.	T. 1, 2, 3 (Bloque 11)	1, 2, 3, 4, 5	6, 12, 13, 14, 15	7, 8, 9,10, 11	-	-
ASO.2.A.6.	T. 3, 4 (Bloque 10)	1, 2, 3, 4, 5	6, 12, 13, 14, 15	7, 8, 9,10, 11	-	-
ASO.2.B.9.	T. 3, 4 (Bloque 10)	-	-	-	16	17
ASO.2.C.1.	T. 3, 4 (Bloque 10)	1, 2, 3, 4, 5	-	-	16	17
ASO.2.C.2.	T. 4 (Bloque 10)	1, 2, 3, 4, 5	6, 12, 13, 14, 15	7, 8, 9,10, 11	16	17
ASO.2.C.7.	T. 1, 2, 3 (Bloque 11)	1, 2, 3, 4, 5	6, 12, 13, 14, 15	7, 8, 9,10, 11	-	-
ASO.2.C.8.	T. 3, 4 (Bloque 10) T. 1, 2, 3 (Bloque 11)	1, 2, 3, 4, 5	6, 12, 13, 14, 15	7, 8, 9,10, 11	-	-
ASO.2.C.9.	T. 3, 4 (Bloque 10) T. 1, 2, 3 (Bloque 11)	1, 2, 3, 4, 5	6, 12, 13, 14, 15	7, 8, 9,10, 11	16	17

Tabla 1. Códigos (saberes básicos), contenidos, categorías y subcategorías empleadas

Fuente: elaboración propia.

Se ha pretendido establecer relaciones entre los saberes básicos, los contenidos geográficos aportados en CREA y su conexión con las categorías y subcategorías asociadas. Esto permitió identificar cuáles son las categorías que tienen mayor presencia en el currículo vigente y evaluar el grado de importancia de los ODS en los temas de carácter geográfico analizados.

El Ámbito Social de nivel II de la ESPA II se compone de un total de 3 módulos (IV, V, VI) que se desglosan en 6 bloques de contenidos (ver Tabla 2), abarcando contenidos de carácter histórico, geográfico y económico.

Dada la amplitud de los contenidos (ver Tabla 2), el estudio se centró exclusivamente en la revisión de los contenidos de carácter geográfico: bloque 10 (temas 3 y 4) y bloque 11 (temas 1, 2 y 3), debido a su ineludible relevancia en el tratamiento de los ODS.

Tabla 2. Contenidos de los módulos del Ámbito Social II

MÓDULO IV	
Bloque 7	Bloque 8
Tema 1: La crisis del Antiguo Régimen	Tema 1: La nueva sociedad industrial
Tema 2: La Revolución Francesa	Tema 2: Imperialismo y colonialismo
Tema 3: La Revolución Industrial	Tema 3: La Gran Guerra y sus consecuencias
Tema 4: Liberalismo y nacionalismo en Europa	Tema 4: El nacimiento del arte contemporáneo
MÓDULO V	
Bloque 9	Bloque 19
Tema 1: El periodo de entreguerras	Tema 1: El colapso del capitalismo y el comunismo
Tema 2: La II República Española y la Guerra Civil	Tema 2: Transición y democracia en España
Tema 3: La Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias	Tema 3: Los grandes espacios del mundo actual
Tema 4: La España franquista	Tema 4: Los desafíos del tercer milenio
MÓDULO VI	
Bloque 11	Bloque 12
Tema 1: El espacio rural	Tema 1: Fundamentos de la actividad económica
Tema 2: El espacio urbano	Tema 2: Iniciativa emprendedora y empleo
Tema 3: Las actividades secundarias y terciarias	Tema 3: Economía de la empresa
	Tema 4: El Estado y la economía
	Tema 5: La economía internacional

Fuente: elaboración propia

Resultados

Análisis de la normativa vigente en Andalucía

El análisis del contenido del currículo para el nivel ESPA II puso de manifiesto la presencia de elementos curriculares -competencias específicas, saberes básicos, secuenciación trimestral en módulos y la vinculación de saberes y criterios de evaluación- en los que se recoge el tratamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En lo que respecta a las competencias específicas (desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o ámbito) y a los criterios de evaluación asociados, se presenta la siguiente información sobre el tratamiento del desarrollo sostenible y los ODS en el Ámbito Social II (ver Tabla 3).

Competencia específica 3
3.4. Valorar el logro de una ciudadanía mundial mediante el análisis y el reconocimiento del papel que el Estado, sus instituciones y otras organizaciones internacionales, civiles y no gubernamentales, desempeñan en el mantenimiento de la seguridad integral ciudadana y la convivencia social, la atención a las víctimas de violencia, y la promoción de la paz y la cooperación internacional, así como de los compromisos internacionales de nuestro país y de Andalucía en favor de la paz, la seguridad, la cooperación, la sostenibilidad, los valores democráticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Competencia específica 4
4.1. Analizar de forma crítica las normas y valores que regulan la convivencia social y su fundamentación ética y política en relación con los derechos humanos, reflexionando y justificando su necesidad y su legitimidad.
Competencia específica 5
5.1. Describir las relaciones de interconexión, interdependencia y ecoddependencia entre nuestras vidas y el entorno, mediante el análisis de los problemas ecosociales más graves de nuestro tiempo. 5.2. Adoptar y promover un estilo de vida sostenible a partir del análisis y el compromiso ético y cívico con el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial.

Tabla 3. Competencias específicas y criterios de evaluación asociados.

Fuente: elaboración propia.

Las competencias específicas y, a su vez, los criterios de evaluación asociados a dichas competencias, contemplan conceptos asociados a las 5P, a los principales retos globales, el desarrollo sostenible, la crisis ecosocial y los ODS. La competencia específica número 3 se relaciona con el criterio 3.4 que recoge explícitamente los términos de ODS y, a su vez, un cómputo de conceptos clave para la formación de una ciudadanía sostenible como: sostenibilidad, Declaración Universal de Derechos Humanos, cooperación, valores democráticos, paz, compromisos internacionales, etc. Esta competencia se enmarca con los ODS 16 y 17.

La competencia específica número 4 se pretende lograr con el criterio de evaluación 4.1. que hace referencia a la convivencia social, los derechos humanos, cuestiones éticas, cuestiones vinculadas a varios ODS. La citada competencia se enmarca con los ODS 16 y 17.

La última competencia, la número 5, únicamente recoge criterios de evaluación de carácter geográfico y centrados exclusivamente en las relaciones de interconexión, interdependencia de las sociedades con el entorno y de la crisis ecosocial actual, así como promover cambios sociales y compromisos por parte de las sociedades para lograr un desarrollo sostenible. Se relaciona con el ODS 11 y 15.

A partir de la normativa vigente y de los saberes básicos seleccionados, analizados y relacionados con las 5P de los ODS y con los retos globales del desarrollo sostenible en el nivel II de la ESPA, se identifican los siguientes saberes básicos del Ámbito Social II (ver Tabla 4).

NIVEL II
<p>A.-Sociedades y territorios</p> <p>ASO.2.A.4. Interpretación del territorio y del paisaje. Del éxodo rural a la concentración urbana. El reto demográfico en España y Andalucía. El problema de la despoblación rural. Ordenación del territorio y transformación del espacio. La ciudad como espacio de convivencia. Importancia y cuidado del espacio público. La huella humana y la protección del medio natural.</p> <p>ASO.2.A.5. Evolución actual de los ciclos demográficos, de los modos de vida y de la organización social.</p> <p>ASO.2.A.6. El sistema capitalista desde sus orígenes a la actualidad. Colonialismo, imperialismo y nuevas subordinaciones económicas y culturales. Incertidumbres ante el crecimiento, la empleabilidad y la sustentabilidad.</p>
<p>B.-España en Europa y en el mundo</p> <p>ASO.2.B.9. Los compromisos internacionales de España: la contribución del Estado y de sus instituciones y fuerzas armadas a la paz, la seguridad integral ciudadana y la cooperación internacional. Las ONG y ONGD.</p>
<p>C.-Valores cívicos y éticos</p> <p>ASO.2.C.1. Instituciones del Estado que garantizan la seguridad integral y la convivencia social. Los compromisos internacionales de nuestro país en favor de la paz, la seguridad y la cooperación internacional.</p> <p>ASO.2.C.2. Dignidad humana y derechos universales. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su constitución histórica y su relevancia ética.</p> <p>ASO.2.C.7. Interdependencia, interconexión y ecoddependencia entre nuestras formas de vida y el entorno. Lo local y lo global. Consideración crítica de las diversas cosmovisiones sobre la relación humana con la naturaleza.</p> <p>ASO.2.C.8. Diversos planteamientos éticos, científicos y políticos en torno a los problemas ecosociales. La ética ambiental. La ética de los cuidados y el ecofeminismo. El decrecimiento. La economía circular.</p> <p>ASO.2.C.9. Responsabilidad ecosocial. Compromiso y acción ante los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Implicación en la defensa y protección de los animales y del medioambiente. Acción y posición ante la emergencia climática.</p>

Tabla 4. Saberes básicos del Ámbito Social II de la ESPA

Fuente: elaboración propia.

Los saberes básicos (los conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas) más relacionados con los contenidos geográficos y las 5P, ponen de manifiesto la unión indisoluble entre Geografía y ODS, abarcando conceptos y contenidos fundamentales propios de la ciencia geográfica: espacios rurales, reto demográfico, ciudades sostenibles, ordenación del territorio, huella humana, medio, crecimiento, sustentabilidad, ecoddependencia, glocal, el decrecimiento, etc.

Los saberes básicos del bloque A, con los códigos ASO.2.A.4, ASO.2.A.5 y ASO.2.A.6, están asociados a las 5 P (categorías 1, 2 y 3), haciendo referencia a la necesidad de afrontar los retos demográficos (subcategorías ODS 1, 2, 3, 4, 5), las ciudades (subcategoría ODS 11) y el crecimiento (subcategoría ODS 8).

El saber básico seleccionado en el bloque B, con código ASO.2.B.9, pone el énfasis en los compromisos internacionales, la paz, las alianzas, la seguridad, las ONG (categorías 4 y 5), algo contemplado en los ODS 16 y 17.

En el bloque C, los saberes básicos con los códigos ASO.2.C.1 (categorías 1, 4 y 5) están asociados a la subcategorías (ODS 1, 2, 3, 4, 5, 16 y 17); ASO.2.C.2. (categorías 1, 2, 3, 4 y 5) con las subcategorías (ODS 1-17); y ASO.2.C.7. y

ASO.2.C.8. (categorías 1, 2 y 3) y subcategorías (ODS 1-15), que abordan cuestiones sobre las 5P (personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas). El saber básico del bloque de valores cívicos y éticos que mencionan explícitamente los ODS es el ASO.2.C.9. (categorías 1, 2, 3, 4 y 5) y con las subcategorías (ODS 1-17). Dentro de este bloque se puede contemplar una clara conexión de saberes básicos y contenidos con las 5P de los ODS.

El peso del contenido geográfico en el Ámbito Social II

El Ámbito Social II se compone de un total de 3 módulos independientes entre sí (IV, V, VI) y de 24 temas divididos en tres áreas de conocimiento (ver Figura 3), aunque con unas diferencias de peso notables (ver Tabla 2).

Figura 3. Porcentaje de contenido geográfico en el Ámbito Social II. Elaboración propia.

Del 100% del temario aportado en el Ámbito Social II, el 62% se vincula con contenidos de carácter histórico y un 21% a contenidos de carácter económico. Solo el 17% corresponde a contenidos geográficos, aunque la componente espacial pueda abordarse en otras áreas de conocimiento. Como se ha observado, la geografía es la rama con menor peso, lo que supone no sólo un retroceso para la ciencia geográfica, sino también una merma en la adquisición de conocimientos fundamentales por parte del alumnado adulto y en la comprensión de los fenómenos globales, lo que limita el logro de los ODS.

Análisis de los ODS en los contenidos aportados por CREA

Los contenidos y recursos educativos de Andalucía (CREA) suponen el marco de referencia para el profesorado de las enseñanzas de educación permanente de adultos. Entre el conjunto de bloques de contenidos para el nivel de ESPA II y en materia de desarrollo sostenible conectados con las 5P, encontramos dos temas dentro del Bloque 10 de contenidos (ver Figura 4 y 5).

SOC2 - Tema 4.3: El mundo actual: Los grandes espacios del mundo

El mundo actual: Los grandes espacios del mundo actual

ieda INSTITUTO DE ENSEÑANZAS A DISTANCIA DE ANDALUCÍA

ESPAD Nivel II

Ámbito Social

Contenidos

El mundo actual: Los grandes espacios del mundo actual

Los estudiosos del mundo actual han puesto nombre a cada parte del mundo según su riqueza y grado de desarrollo, y como la mayoría de la pobreza se concentra en el hemisferio Sur, y la riqueza en el Norte, se habla de **desequilibrios Norte-Sur** para referirse a estas diferencias entre ricos y pobres. **Norte y Sur ahora no son sólo conceptos geográficos y espaciales, sino sobre todo económicos con un fuerte reflejo social**, como ya habrás deducido del texto inicial.

Sin embargo en las últimas décadas los cambios en la economía mundial han hecho que esta partición entre países dominantes y países dependientes ya no sea tan nítida. La irrupción desde finales del siglo pasado de un grupo de países con cifras de crecimiento económico notables así con un elevado potencial de recursos nos permite hablar de un tercer grupo o grupo intermedio: los **países emergentes**.

En este tema vamos a darnos un paseo por todos estos conjuntos sociales y económicos para entender, sobre todo, cómo se vive en cada región, en qué nos parecemos nosotros a las demás zonas y en qué nos diferenciamos. Es decir, vamos a ver, muy brevemente, cómo es el mundo actual.

Un sólo mundo
Imagen de gratis en pixabay bajo CC

Figura 4. Tema 3 (bloque 10). Contenidos ubicados en la plataforma CREA (s.f.). <https://eeda.juntadeandalucia.es/bancorecursos/items/14091cbc-c8e0-4a08-b9db-2f6e1c0c3ed7/1/viewscorm.jsp?vi=file>

El tema “Los grandes espacios del mun-

do actual” (ver Figura 4) tiene un desmedido peso dentro de la geografía. Se divide en 3 puntos principales abarcando: los espacios desarrollados; los espacios emergentes; y los espacios subdesarrollados. Como se pudo observar en el análisis de los contenidos, su estudio desde un punto de vista geográfico puede aportar conocimientos básicos en el alumnado sobre estas áreas geográficas en el contexto mundial. No obstante, existe una clara desvinculación con las 5P de los ODS, atendiendo a las necesidades y retos que presentan gran parte de los lugares mencionados (pobreza extrema, el reto del hambre, el problema demográfico, el crecimiento descontrolado, contaminación global, la acción climática, las alianzas entre países...), así como su papel global en su contribución al logro de los ODS.

En el tema 3 del bloque 10, los términos clave con mayor número de frecuencia y asociados a los ODS se muestran en la Tabla 5. En base a los datos anteriores, los términos asociados al ODS más mencionado, es el 17, cuya frecuencia es 27. Por el contrario, los ODS menos mencionados se corresponde con los términos referidos a los ODS 5 y ODS 6.

El siguiente tema “Los desafíos del tercer milenio” (ver Figura 5) se estructura en torno a tres puntos principales: globalización, objetivos del milenio, el siglo de las mujeres. Tras analizar los diferentes puntos y subpuntos de contenidos con más detalle se observó que se tratan de una manera desglosada los ocho objetivos del milenio establecidos por la ONU en la cumbre del milenio de Nueva York en el año 2000 (ver Figura 5). En los dos siguientes subapartados (2.1 y 2.2) se tratan los ocho objetivos, uno por uno, aportando información y datos de una manera sintetizada.

SOC2 - Tema 4.4: El mundo actual: Los desafíos del tercer milenio

El mundo actual: Los desafíos del tercer milenio

ESPAD Nivel II
Ámbito Social
Contenidos

El mundo actual: Los desafíos del tercer milenio

¿Quién no ha oído hablar de la **globalización**? Es un concepto de actualidad y que sirve para definir muy bien el **mundo del siglo XXI**, aunque por supuesto no podría entenderse cómo se ha llegado a este punto sin tener en cuenta la historia de los últimos siglos.

Sin las ideas que desarrolló la Revolución Francesa (libertad, igualdad y fraternidad), tendríamos pocos argumentos para criticar las injusticias de nuestros días, que siguen siendo muchas y no sólo en los países en desarrollo.

Sin la revolución industrial, que desde el siglo XIX lanzó al mundo a un desarrollo vertiginoso de la tecnología, tampoco podríamos comprender el estado de nuestro tiempo.

En definitiva, el mundo del siglo XXI, que hay quien define metafóricamente como una **aldea global**, es una consecuencia lógica de todo lo que llevamos visto: del liberalismo a gran escala y de su lucha por imponerse a otras alternativas económicas y políticas como el socialismo, de la revolución industrial y tecnológica, del colonialismo europeo sobre el resto del mundo, de los enfrentamientos bélicos mundiales, ...

Fotografía de Kizar en Wikimedia Commons. Licencia:CC.

Fotografía de Alex en Wikimedia bajo CC.

Banco de Recursos Educativos de Andalucía

SOC2 - Tema 4.4: El mundo actual: Los desafíos del tercer milenio

2. Los retos del siglo XXI. Los objetivos del milenio

Cartel de una campaña de la Diputación de Huelva en apoyo de los objetivos del milenio.

El mundo del siglo XXI afronta graves problemas a escala planetaria. Seguro que en cada país del mundo, cuando se pregunta a sus habitantes sobre cuáles son los problemas que consideran más graves, surgen temas distintos. En España, por ejemplo, en este tipo de encuestas suelen destacarse problemas como el paro, el terrorismo o el precio de la vivienda.

Banco de Recursos Educativos de Andalucía

El subpunto 2.3 trata el balance de los objetivos del milenio realizado desde el año 2000 hasta el año 2015, exponiendo los escasos resultados y compromisos por parte de los países en el cumplimiento y alcance de dichos objetivos en los últimos 15 años (ver Figura 5).

En la Tabla 5, el término “desarrollo” es el más mencionado, siendo el ODS 17 el que concentra la mayor frecuencia, con 77 menciones. Por el contrario, el ODS menos citado es el 14, con 0 menciones.

Figura 5. Tema 4 (bloque 10). Contenidos ubicados en la plataforma CREA (s.f.). <https://eeda.juntadeandalucia.es/bancorecursos/items/4223dd52-f442-4110-8b7e-dea329f86183/1/viewscorm.jsp?.vi=file>

Tabla 5. Frecuencia de aparición en los temas de conceptos clave sobre ODS

Términos	TEMA 3 BLOQUE 10			TEMA 4 BLOQUE 10		
	Frecuencias	ODS	%	Frecuencias	ODS	%
Pobreza	18	1	13,4	25	1	11,0
Miseria	3	1	2,2	3	1	1,3
Hambre	2	2	1,5	8	2	3,5
Salud	3	3	2,2	5	3	2,2
Sanidad	1	3	0,8	2	3	0,8
Educación	3	4	2,2	28	4	12,3
Violencia	1	5	0,8	3	5	1,3
Agua	1	6	0,8	8	6	3,5
Energía	1	7	0,8	1	7	0,4
Contaminación	3	7	2,2	2	7	0,8
Trabajo	4	8	3,0	12	8	5,2
Desarrollados	20	8	14,9	19	8	8,3
Industria	7	9	5,2	5	9	2,2
Desigualdades	5	10	3,7	9	10	3,9
Ciudad	19	11	14,1	1	11	0,4
Consumo	2	12	1,4	4	12	1,7
Clima	0	13	0,0	3	13	1,3
Vida submarina	0	14	0,0	0	14	0,0
Ecosistemas	0	15	0,0	1	15	0,4
Derechos Humanos	5	16	3,7	10	16	4,4
Guerra	8	16	5,9	1	16	0,4
Acuerdo	1	17	0,7	6	17	2,6
Desarrollo	25	17	18,6	70	17	30,8
Ayudas	1	17	0,7	1	17	0,4

Fuente: elaboración propia

Figura 6. Tema 4 (bloque 10). Contenidos ubicados en la plataforma CREA (s.f.). <https://eedea.juntadeandalucia.es/bancorecursos/items/4223dd52-f442-4110-8b7e-dea329f86183/1/viewscorm.jsp?vi=file>

Resumiendo, como se observa en las figuras anteriores, el tratamiento de los ODS es superficial dentro del bloque de contenidos geográficos número 10 (Tema 4), a pesar de estar asociados a las 5 categorías y de requerir la inclusión de todas sus subcategorías (17 ODS). Dicho tratamiento de los ODS se limita a una imagen (ver Figura 6), donde se recogen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y un vídeo explicativo de apenas cuatro minutos de duración. En ellos aparecen los términos clave vinculados a los ODS más mencionados (ODS 1, ODS 4, ODS 8, ODS 17) y a los menos mencionados (ODS 3, ODS 7, ODS 14, ODS 15).

No se contempla ningún apartado de trabajo específico para cada uno de los 17 ODS, tampoco el informe más reciente elaborado por la ONU en 2023, lo que pone de manifiesto una desactualización anclada en el balance de 2015, sin considerar los avances y retrocesos.

En el siguiente bloque de contenidos (11), encontramos tres temas puramente de carácter geográfico y con una clara vinculación indisoluble con las 5 P y con las respectivas subcategorías (ODS), como son: “El espacio rural” (ver Figura 7); “El espacio urbano” (ver Figura 8); “Las actividades secundarias y terciarias” (ver Figura 9).

The image shows a screenshot of an educational platform interface. The main title is "SOC2 - Tema 5.1: Las actividades humanas en el espacio rural y urbano: El espacio rural". Below the title, there is a navigation menu on the left with a tree structure of topics. The main content area displays the logo of "ieda INSTITUTO de ENSEÑANZAS a DISTANCIA de ANDALUCÍA" and the text "ESPAD Nivel II", "Ámbito Social", and "Contenidos". Below this, the title "Las actividades humanas en el espacio rural y urbano: El espacio rural" is repeated. At the bottom of the content area, there is a photograph of a brown cow grazing in a green field.

Figura 7. Tema 1 (Bloque 11). El Espacio rural. Contenidos ubicados en la plataforma CREA (s.f.). <https://edea.juntadeandalucia.es/bancorecursos/items/250cfa62-56a0-4900-8f77-216240652fbf/1/viewscorm.jsp?.vi=file>

Los contenidos del “Espacio Rural” (ver Figura 7) se centran principalmente en las características del espacio rural, los paisajes agrarios tradicionales y los nuevos usos del paisaje agrario y la pesca. Aunque no se mencionan explícitamente los ODS, el análisis directo y la impartición de los contenidos nos muestra (ver Tabla 6) los términos asociados a los ODS que aparecen en el tema. Con mayor frecuencia se encuentran los ODS: 6, 8, 9, 11, 13 y 17. Los menos mencionados son los ODS: 1, 2, 3, 5, 10 y 15.

TÉRMINO	FREC.	ODS	%
Pobreza	0	1	0,0
Hambre	0	2	0,0
Salud	0	3	0,0
Educación	1	4	0,5
Violencia	0	5	0,0
Agua	14	6	7,5
Contaminación	2	7	1,1
Trabajo	21	8	11,2
Desarrollados	25	8	13,4
Industria	35	9	18,7
Desigualdades	0	10	0,0
Ciudad	38	11	20,3
Consumo	7	12	3,7
Clima	22	13	11,8
Vida submarina	2	14	1,1
Ecosistemas	0	15	0,0
Paz	1	16	0,5
Desarrollo	18	17	9,6
Ayudas	1	17	0,5

Tabla 6. Frecuencia de aparición en los temas de conceptos clave sobre ODS

Fuente: elaboración propia

Figura 8. Tema 2 (Bloque 11). El Espacio urbano. Contenidos ubicados en la plataforma CREA (s.f.). <https://edeia.juntadeandalucia.es/bancorecursos/items/140c5c7e-a8c3-466e-b9bc-1c35cc8c3b5e/1/viewscorm.jsp?.vi=file>

El contenido del “Espacio urbano” (ver Figura 8) se desarrolla con un repaso por la historia de la ciudad, la evolución del sistema de ciudades y sus problemas asociados. El tratamiento de las 5P y de los ODS no está presente en el contenido. Sin embargo, aparecen términos clave asociados, como muestra la Tabla 7. Con mayor frecuencia se encuentran los ODS: 5, 7, 8, 9 y 17. Son menos frecuentes los ODS: 2, 11, 14 y 15. Resulta llamativa la ausencia del ODS 11, que hace referencia a las ciudades sostenibles.

TÉRMINO	FREC.	ODS	%
Pobreza	1	1	0,7
Hambre	0	2	0,0
Salud	4	3	2,8
Educación	1	4	0,7
Violencia	1	5	0,7
Agua	20	6	13,9
Energía	4	7	2,8
Contaminación	33	7	22,9
Trabajo	6	8	4,2
Desarrollados	17	8	11,8
Industria	20	9	13,9
Desigualdades	5	10	3,5
Ciudad sostenible	0	11	0,0
Consumo	3	12	2,1
Clima	4	13	2,8
Vida submarina	0	14	0,0
Ecosistemas	0	15	0,0
Derechos	6	16	4,2
Guerra	0	16	0,0
Acuerdo	0	17	0,0
Desarrollo	19	17	13,2
Ayudas	0	17	0,0

Tabla 7. Frecuencia de aparición en los temas de conceptos clave sobre ODS

Fuente: elaboración propia

SOC2 - Tema 5.3: Las actividades humanas en el espacio rural y urbano: Las actividades secundarias y terciarias

Las actividades humanas en el espacio rural y urbano: Las actividades secundarias y terciarias

1. El sector secundario

- 1.1. Materias primas y fuentes de energía
- 1.2. La actividad industrial
- 1.3. La industria en España

2. Las actividades terciarias

- 2.1. El comercio
- 2.2. El transporte
- 2.3. La actividad turística
- 2.4. El sector cuaternario

3. Resumen

4. Para aprender hazlo

Imprimible

Aviso Legal

ieda ESPAD Nivel II
Ámbito Social
Contenidos

Las actividades humanas en el espacio rural y urbano: Las actividades secundarias y terciarias

Tradicionalmente venimos dividiendo la actividad económica en tres sectores de actividad denominados en forma de números cuantitativos: sector primario, sector secundario y sector terciario. Pero el desarrollo económico de las últimas décadas han propiciado una ampliación a dos nuevos sectores productivos: el cuaternario y el quinario. En este tema vamos a realizar un recorrido de todos a excepción lógicamente del **sector primario o agropecuario** cuyo contenido ya tuvimos ocasión de ver en el primer tema del presente bloque.

- Del **sector secundario o industrial** en lo referente a las actividades relacionadas de una parte con la extracción de materias primas y de otro con la transformación industrial, o sea, la fabricación de nuevos productos con objeto de abastecer al mercado.
- El **sector terciario o de servicios** es una amalgama de actividades que a diferencia de los dos primeros son no productivas pero fundamentales para el funcionamiento de la economía como son el comercio, el transporte y las comunicaciones, los servicios públicos, el turismo... En la actualidad en los países desarrollados son los que ocupan a la mayor parte de la población activa.

Como complemento a los tres sectores tradicionales en las últimas décadas han aparecido actividades relacionadas con valores intangibles que podríamos agrupar en un nuevo sector cuaternario. Incluso hay autores que hablan de un quinto sector (o quinario);

- el **cuaternario** que complementa las actividades de los tres sectores anteriores pero en el campo de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación productiva
- y el **quinto sector**. Se trata de actividades aunque procedentes del sector servicios dado su crecimiento e importancia reciente se les ha permitido integrarse en un nuevo sector. Nos referimos a las actividades culturales y del entretenimiento, la educación y la sanidad.

La preponderancia de uno u otro difiere enormemente de un país a otro y por supuesto en un mismo país.

Figura 9. Tema 3 (Bloque 11). Las actividades secundarias y terciarias. Contenidos ubicados en la plataforma CREA (s.f.). <https://eeda.juntadeandalucia.es/bancorecursos/items/a67f7482-4deb-4c30-9d3d-b3dc71352270/1/viewscorm.jsp?.vi=file>

El contenido sobre las “actividades secundarias” y “actividades terciarias (ver Figura 9) tienen una clara vinculación con las 5P y con los 17 ODS (subcategorías). En el sector secundario se abordan contenidos centrados en las materias primas, la actividad industrial y la industria en España. Las referencias a los ODS no existen. Sin embargo, el sector industrial es imprescindible para el logro de varios ODS: energía asequible y no contaminante (ODS 7); trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8); industria, innovación e infraestructura (ODS 9); producción y consumos responsables (ODS 12) y acción climática (ODS 13). En cuanto al sector terciario, los contenidos se enfocan en el tratamiento del comercio, los transportes, la actividad turística y el sector cuaternario (I+D). Los términos clave asociados a los ODS que se recogen con mayor frecuencia, son los ODS: 7, 8, 9, 12, 16 y 17. Los ausentes son los ODS: 1, 2, 5, 6, 14 y 15 (ver Tabla 8).

TÉRMINO	FREC.	ODS	%
Pobreza	0	1	0,0
Hambre	0	2	0,0
Salud	1	3	0,4
Sanidad	2	3	0,8
Educación	7	4	2,9
Violencia	0	5	0,0
Agua	0	6	0,0
Energía	74	7	30,6
Contaminación	6	7	2,5
Trabajo	4	8	1,7
Desarrollados	9	8	3,7
Industria	51	9	21,1
Desigualdades	1	10	0,4
Ciudad	5	11	2,1
Consumo	14	12	5,8
Clima	1	13	0,4
Vida submarina	0	14	0,0
Ecosistemas	0	15	0,0
Derechos Humanos	0	16	0,0
Guerra	11	16	4,6
Acuerdo	1	17	0,4
Desarrollo	55	17	22,7
Ayudas	0	17	0,0

Tabla 8. Frecuencia de aparición en los temas de conceptos clave sobre ODS

Fuente: elaboración propia

Aunque los contenidos se adaptan de una manera sintética al nivel de enseñanza de adultos, se observó una clara desconexión entre los temas en cuanto a la integración de los ODS. El contenido geográfico tiene potencialidad para tratar e incorporar los ODS para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en esta etapa.

El REA precisa de una actualización sobre la integración de los ODS. El desarrollo de nuevos contenidos y nuevas actividades didácticas actualizadas es una tarea pendiente en la etapa de enseñanzas de adultos, a veces olvidada, que precisa de estudios y de trabajos de investigación para ampliar el conocimiento sobre este nivel de enseñanzas donde tiene cabida una amplia diversidad de alumnado.

De los resultados expuestos se desprende que la Instrucción de 28 de agosto de 2023 constituye una normativa renovada y actualizada en materia de ODS, ofreciendo a los docentes un respaldo legislativo para el tratamiento de estos objetivos en el aula mediante la innovación didáctica. En cambio, el REA aportado para la comunidad educativa de enseñanza de adultos contempla los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible únicamente en un tema de carácter geográfico, y de manera muy superficial.

De la misma manera, tampoco se incluyen las 5P ni sus respectivos 17 ODS en los contenidos de carácter geográfico descritos en la investigación, a pesar de la clara interrelación entre Geografía y ODS y de las posibilidades pedagógicas que ofrecen a los docentes en el nivel de enseñanza de la ESPA II. En suma, se constataron las posibilidades del temario para ampliar la aplicación e inclusión de los ODS a los contenidos históricos del currículo ofreciendo nuevas oportunidades de investigación didáctica en este ámbito, y conectando pasado y presente. Esto contribuiría a un desarrollo integral del alumnado adulto más enriquecido, de manera interdisciplinar, y favorecería el logro de una ciudadanía global sostenible.

Discusión y conclusiones

Estos resultados indican que la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la ESPA en el Ámbito Social II en Andalucía, no se están llevando a cabo en su totalidad, sino de una manera muy laxa, tanto en lo que respecta a su tratamiento en los contenidos como en la ausencia de actividades enfocadas hacia los ODS.

Retomando los objetivos planteados en la investigación y de los resultados del análisis de la información extraída, se constata que la normativa vigente en Andalucía contempla los ODS, como ha quedado reflejado en el apartado de resultados, relacionando competencias específicas, saberes básicos y criterios de evaluación en materia de desarrollo sostenible. Esto representa un aspecto favorable desde el punto de vista normativo, aunque su implemen-

tación efectiva puede variar considerablemente antes de poder trasladarla al aula mediante materiales o prácticas docentes innovadoras que contribuyan al logro de los ODS. Estudios como el de Sáenz-Rico et. al (2022), afirman que desarrollar proyectos y actividades de sensibilización sobre la importancia de los ODS muestra relaciones significativas con competencias como la lingüística, aprender a aprender y las competencias sociales y cívicas.

Del segundo objetivo se deriva, poniendo el énfasis en los contenidos de desarrollo sostenible y su conexión con los contenidos geográficos, que el REA ofrece materiales educativos muy deficitarios en lo que se refiere a los ODS, a pesar de integrar términos asociados. La ausencia de un contenido actualizado sobre los ODS, basado en los últimos informes (ONU, 2023), impide situar al alumnado en contexto respecto a los logros y el escaso cumplimiento de los ODS por parte de los países ante los retos globales (cambio climático, crisis ecosocial, etc.), que afectan a toda la sociedad en su conjunto.

Se sugiere que los materiales analizados sean no solo actualizados de manera permanente, sino que también en su elaboración participen especialistas de diversas disciplinas, entre los cuales no pueden faltar los de geografía, dado que su objeto de estudio es el territorio en distintas escalas espaciales. Así se entienden los hallazgos de Granados-Sánchez y Medir-Huerta (2021) cuando ponen de manifiesto la importancia del aprendizaje de la geografía y su potencialidad para la formación de una ciudadanía global sostenible, que pone de relieve la unidad indisoluble entre geografía y ODS.

De los resultados extraídos de manera global se ponen de manifiesto retos para la práctica educativa relacionados con la integración de los ODS. Entre los desafíos destacan la falta de recursos y materiales educativos adecuados y actualizados, la escasez de investigaciones sobre la materia, la necesidad de mejorar el conocimiento y la formación docente sobre los ODS, y la limitada participación del alumnado adulto en actividades prácticas relacionadas con los ODS en su contexto local. Castellano-Sanz (2023) destaca la importancia de una mirada local para llegar a entender las situaciones globales. Por tanto, los docentes de la educación de adultos deben incorporar acciones pedagógicas que incidan en la conciencia y en la forma de pensar del estudiante desde una perspectiva de sostenibilidad, de modo que esta se refleje en su puesta en práctica (De la Caridad et al., 2018). Este conjunto de factores, si no se aborda adecuadamente, puede obstaculizar el logro de las competencias específicas y los objetivos de aprendizaje relacionados con los ODS, socavando así el potencial transformador de la ESPA II en la consecución del desarrollo sostenible y en el desarrollo de las competencias sociales y cívicas necesarias para el siglo XXI (Najarro-Martín y Maroto-Martos, 2019).

En respuesta al interrogante inicial formulado y al logro de los objetivos planteados, la investigación ha permitido constatar la integración de los ODS en

la normativa de la ESPA. La complejidad de este nivel de enseñanza, dada la gran variedad de población adulta que cursa los estudios, hace que la integración de los ODS sea fundamental para contribuir a lograr una ciudadanía global sostenible. El contenido geográfico resulta esencial y ofrece múltiples posibilidades a los docentes en materia de desarrollo sostenible; no obstante, es necesario mejorar los recursos, los materiales y las prácticas educativas.

Algunas limitaciones del trabajo se relacionan con la forma en que han sido tratados las fuentes de información utilizadas. El análisis de contenido precisa de la utilización de nuevas herramientas computacionales disponibles, como es el caso de MAXQDA, que posibilita realizar inferencias entre los contenidos, no visibles fácilmente con la simple lectura directa. De esta manera, se lograría ampliar y diversificar la investigación sobre educación de adultos, con el fin de mejorar no sólo la comprensión de este ámbito, sino también la reinterpretación de la alfabetización para el futuro. Ello fomentaría un aprendizaje significativo, el desarrollo, y el enriquecimiento del repertorio, así como las capacidades de los educadores para diseñar materiales y herramientas de aprendizaje más pertinentes (UNESCO, 2022).

Para concluir, la hipótesis de partida ha quedado comprobada a través de los resultados que, en lo que respecta a los contenidos de la enseñanza secundaria de adultos, evidencian un importante déficit en el tratamiento de los ODS y en la promoción de una educación para el desarrollo sostenible. Este hecho, tiene un claro impacto en la formación hacia la sostenibilidad de los estudiantes y, como sostienen Sillero-Medina y Menjíbar-Romero (2023), los ODS siguen identificándose como grandes desconocidos para el alumnado. El docente debe innovar y mejorar su práctica docente en el tratamiento de los ODS para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Autores como Martín-Arroyo y Ballesteros-Alarcón (2024) han dado a conocer nuevas experiencias didácticas basadas en trabajos elaborados por el alumnado, que evidencian el reconocimiento y refuerzo de los valores que sustentan una ciudadanía crítica y participativa, en consonancia con lo requerido para la consecución de los ODS. En esta misma línea, Najarro-Martín y Maroto-Martos (2024, 2025) destacan la importancia de integrar los ODS en la práctica educativa de la ESPA, subrayando su potencial para favorecer la formación integral del alumnado adulto hacia la sostenibilidad y la ciudadanía global. En este sentido, los hallazgos en diferentes contextos sobre educación de adultos, Pascual-Sevillano y Fombona-Cadavieco (2023), destacan la importancia del profesorado y su influencia en la vida de este alumnado, así como la trascendencia de las metodologías prácticas, el uso de tecnologías audiovisuales y la relevancia de la flexibilidad curricular.

En vista de los hallazgos de la investigación y la escasez de estudios previos en esta etapa educativa en materia de desarrollo sostenible, se proponen una serie de recomendaciones para fortalecer la integración de los ODS en la ESPA II y orientar futuras investigaciones. Entre estas recomendaciones des-

tacan: la elaboración de unas orientaciones claras y coherentes, así como la mejora y actualización de los materiales educativos disponibles sobre los ODS; dar mayor peso al contenido geográfico en el currículo del Ámbito Social II dado su potencial transformador para el tratamiento de los ODS; abordar los ODS desde el contenido histórico y desde otros ámbitos (científico o lingüístico) para fomentar la colaboración interdisciplinar; implementar programas de formación docente en desarrollo sostenible; promoción de metodologías educativas participativas y prácticas centradas en la consecución de los ODS; desarrollar libros de texto para esta etapa educativa; y realizar una llamada a la acción de todos los actores involucrados (IES, CEPER, etc.) para llevar a cabo acciones colaborativas y aprovechar el potencial transformador de la educación de adultos en la consecución de los ODS y en la formación de una ciudadanía global sostenible. Nuestro estudio se alinea con el VII Informe CONFITEA (UNESCO 2022), donde se elaboraron un conjunto de recomendaciones y retos para seguir desarrollando el aprendizaje y la educación de adultos, constituyendo un nuevo marco de acción para los próximos 12 años.

El éxito en la integración de los ODS en todos los niveles de la educación es clave para garantizar un futuro a las generaciones venideras.

Referencias

- Acosta, M. I. & Nin, M. C. (2023). Educación geográfica en clave de los Objetivos de Desarrollo Sostenible(ODS). *Geograficando*, 19(1), e127. <https://doi.org/10.24215/2346898Xe127>
- Andréu-Abela, J. (2000). Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada. *Fundación Centro Estudios Andaluces - Universidad de Granada*, 10(2), 1-34.
- Bardin, L. (1991). *El análisis de contenido*. Madrid: Ediciones Akal.
- Castellano-Sanz, M. (2023). Trabajar los ODS en el aula de personas adultas mediante textos memorialísticos: Género, interculturalidad y multimodalidad. *Aula Abierta*, 52(2), 229-236.
- Contenidos Educativos de Andalucía (s.f.). Recuperado el 25 de abril de 2024 de <https://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?etapa=2>
- De la Caridad, G. S. M., Onelia, C. Á., & Ismael, S. A. (2018). *Nuevas perspectivas para la educación ambiental en la educación de adultos*. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1992-82382018000300015
- De La Cruz Redondo, A., García-Luque, A., & Rueda-Parra, C. (2021). Construir ciudadanía en las aulas: Un proyecto educativo sobre los ODS. En J. Granados Sánchez & R. M. Medir Huerta (Eds.), *Enseñar y aprender geografía para un mundo sostenible* (Vol. 1, pp. 199-212). Editorial Octaedro.
- Dirección General de Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa. (2023). *Instrucción de 28 de agosto de 2023 por la que se desarrolla el currículo en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria para Personas Adultas para el curso 2023/2024*.
- Granados-Sánchez, J., & Medir-Huerta, R. M. (Eds.). (2021). *Enseñar y aprender geografía para un mundo sostenible* (Volumen 1). Ediciones Octaedro.
- Jekabsone, I., & Gudele, I. (2021). Online adult education for sustainable development: The analysis of the consequences of the Covid-19 pandemic in Latvia. *Journal of Teacher Education for Sustainability*, 25(1), 155-167. <https://doi.org/10.2478/jtes-2023-0010>

- Leal Filho, W., Simaens, A., Paço, A., Hernandez-Diaz, P. M., Vasconcelos, C. R. P., Fritzen, B., & Mac-Lean, C. (2023). Integrating the Sustainable Development Goals into the strategy of higher education institutions. *International Journal of Sustainable Development and World Ecology*, 30(5), 564-575. <https://doi.org/10.1080/13504509.2023.2167884>
- López-Sabater, A., García-López de Andújar, V., & Portolés-Górriz, A. (2023). 17 objetivos y un mapa: Una aproximación a los ODS desde el patrimonio. *Revista UNES. Universidad, Escuela y Sociedad* (15), 43–57. <https://doi.org/10.30827/unes.i15.27504>
- Martín-Arroyo Sánchez, D. J., & Ballesteros-Alarcón, V. M. (2024). Prácticas sobre los ODS por una educación para la ciudadanía mundial. *Revista UNES. Universidad, Escuela Y Sociedad*, (17), 77–90. <https://doi.org/10.30827/unes.i17.27201>
- Najarro-Martín, U. & Maroto-Martos, J.C. (2019). El desarrollo de competencias sociales y cívicas en ciencias sociales: itinerario didáctico por los restos fenicios de Almuñécar (Granada). *Didáctica Geográfica*, 20, 123-152. <https://doi.org/10.21138/DG.458>
- Najarro-Martín, U., & Maroto-Martos, J. C. (2024). Experiencia didáctica en la educación secundaria de adultos: trabajando los objetivos de desarrollo sostenible en Granada, España. *Desafíos*, 15(2), 134-139. <https://doi.org/10.37711/desafios.2024.15.2.424>
- Najarro-Martín, U. (2025). Educación secundaria de adultos y objetivos de desarrollo sostenible: reflexiones y experiencias de un docente en Andalucía, España. *Perspectivas*, 30, 1-19. <https://doi.org/10.15359/rp.30.5>
- ONU. (1992). *Agenda 21*. Nueva York. <https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/index.htm>
- ONU. (2000). *Declaración del Milenio*. Nueva York. <https://www.un.org/es/conferences/environment/newyork2000>
- ONU. (2015). *Objetivos de Desarrollo Sostenible*. Nueva York. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>
- ONU. (2020). *Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020*. Nueva York. <https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/materiales/informe-ods-naciones-unidas.html>
- ONU. (2023). *Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2023*. Naciones Unidas. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/>
- UNESCO. (2017). *Education for sustainable development goals: Learning objectives*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444>
- UNESCO. (2022). *Aprendizaje y educación de adultos para el desarrollo sostenible: una agenda transformadora*. En Séptima conferencia internacional de educación de adultos (CONFITEA VII), Marrakech.
- Pascual-Sevillano, A, & Fombona-Cadavieco, J. (2023). Introducción al monográfico: Aprendizaje y Educación de Adultos para el Desarrollo Sostenible. Prácticas docentes transformadoras. *Aula Abierta*, 52(3), 211–212. <https://doi.org/10.17811/ri-fie.52.3.2023.211-212>
- Quiroz-Niño, C., Murga-Menoyo, M. A. (2017). Social and solidarity economy, sustainable development goals, and community development: the mission of adult education & training. *Sustainability*, 9(12). <https://doi.org/10.3390/su9122164>.
- Ruiz, J.I. (2012). *Metodología de la investigación cualitativa* (5ª ed.). Bilbao: Deusto
- Sáenz-Rico de Santiago, B., Mendoza-Carretero, M. del R., García-Medina, R., & Sánchez-Sáinz, M. (2023). Retos en las prácticas docentes para la incorporación del enfoque del desarrollo sostenible en la Educación Secundaria Obligatoria. *Revista De Educación*, 401(1). <https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2023-401-583>
- Sillero-Medina, J. A., & Menjibar-Romero, M. (2024). La concepción de la disciplina geográfica desde el alumnado preuniversitario en Andalucía ¿Serán las nuevas directrices

- educativas un cambio en la enseñanza de la Geografía?. *Didáctica Geográfica*, (25), 13-33. <https://doi.org/10.21138/DG.688>
- Tinto-Arandes, J. A. (2013). El análisis de contenido como herramienta de utilidad para la realización de una investigación descriptiva. Un ejemplo de aplicación práctica utilizado para conocer las investigaciones realizadas sobre la imagen de marca de España y el efecto país de origen. *Provincia*, 29, 135-173.
- Žalėnienė, I., & Pereira, P. (2021). Higher Education For Sustainability: A Global Perspective. *Geography and Sustainability*, 2(2), 99-106. <https://doi.org/10.1016/j.geosus.2021.05.001>